

MATURIDADE DE TI E INFLUÊNCIA NA INDÚSTRIA 4.0

IT MATURITY AND INDUSTRY INFLUENCE 4.0

Carolyna Quinhones Banin Nascimento

Acadêmica do Curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de TI do Instituto Federal de São Paulo, Campus Bragança Paulista.

Cristina Corrêa de Oliveira

Professora do Curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de TI do Instituto Federal de São Paulo, Campus Bragança Paulista.

RESUMO: Nos tempos atuais, é visto um crescente reconhecimento no papel da Tecnologia da Informação (TI) para definir o sucesso de uma organização, levando-a a resultados superiores. Além da competição algumas vezes outros fatores, tais como exigências legais, no caso brasileiro, obrigam as empresas a buscar maior informatização. Como as empresas se encontram em momentos diferentes no que diz respeito ao estágio de informatização, sobretudo ao papel que a área de TI desempenha para cada uma. O trabalho busca compreender as diferenças no resultado da organização proveniente do uso de TI. Para tanto, observa a percepção dos gestores sobre as fases de informatização e a maturidade de TI que ela alcança. Os resultados vistos indicam evidências da relação existente entre os gastos e investimentos em TI e o aumento da lucratividade das organizações e maior maturidade tecnológica.

Palavras-chave: Indústria 4.0, Maturidade de TI, Modelos de Maturidade de TI, Tecnologia de Informação e maturidade.

ABSTRACT: Nowadays, there is a growing recognition of the role of Information Technology (IT) in defining the success of an organization, leading to superior results. In addition to competition, sometimes other factors, such as legal requirements, in the case of Brazil, force companies to seek greater computerization. How companies are at different times about the computerization stage, especially the role that the IT area plays for each one. The work seeks to understand the differences in the organization's result from the use of IT. To do so, it observes the perception of managers about the computerization phases and the IT maturity that it reaches. The results seen indicate evidence of the existing relationship between IT expenditures and investments and increased profitability of organizations and greater technological maturity.

Keywords: Industry 4.0, IT Maturity, IT Maturity Models, Information Technology and Maturity.

1. Introdução

Desde a primeira revolução industrial, com a mecanização através de água e vapor, até a fabricação em grande quantidade e linhas de montagem usando eletricidade na segunda, a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, aperfeiçoa o que foi iniciado na terceira. A indústria 3.0 deu um grande salto quando o computador e a automação dominaram o cenário industrial. Foi durante esse período de transformação que os robôs entraram na linha de montagem para realizar as tarefas executadas pelos humanos.

A Indústria 4.0 (I4.0) é referência para um novo padrão industrial que visa levar as empresas resultados de desempenho superiores através de uma adoção de novas tecnologias da informação e de automação.

“A tecnologia para inserção da I4.0 implica em uma organização altamente interconectada e integrada, permitindo sistemas de produção modulares e mutáveis necessários para produzir produtos altamente personalizados em larga escala” (Weyer et al., 2015).

Conforme a I4.0 se desdobra, os computadores estão progressivamente mais conectados, comunicando entre si de forma independente, para, em um futuro breve, tomar decisões sem envolvimento humano. É uma combinação de Sistemas Ciber-Físicos (Cyber-Physical Systems - CPS), Internet das Coisas (IoT) e Internet dos Serviços, que tornam os processos de produção mais eficientes, autônomos, customizáveis e a fábrica inteligente, uma realidade.

Compreender as tecnologias primordiais e características da Indústria 4.0 e acompanhar as tendências do setor no Brasil e no mundo é essencial para empresários, investidores e startups. No entanto, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirma que menos da metade da indústria (apenas 48%) utiliza alguma tecnologia digital, tendo maior adesão nas empresas de grande porte e nas que possuem uma intensidade tecnológica maior em suas atividades. O foco da implementação dessas tecnologias é o ganho em eficiência e produtividade, porém a percepção dos empresários sobre a importância para a criação de novos produtos e tipos de negócios vem crescendo.

Este artigo visa identificar a maturidade da Tecnologia da Informação (TI) das indústrias brasileiras impacta na adoção ou transformação na Indústria 4.0.

2. Fundamentação Teórica

Esta pesquisa tem o objetivo de explorar as razões pelas quais a indústria brasileira segue tão atrasada na evolução para a I4.0 em relação a outros países e como a maturidade de TI influencia nesse atraso. Vimos como a indústria brasileira vem se comportando nos últimos anos, e o que mais tem impactado em seu crescimento.

2.1 Maturidade de TI

A maturidade de TI é, atualmente, um fator chave para o êxito, pois o sistema de informação da maioria das empresas constitui uma parte essencial de seu todo. Nesta esfera, há muitos recursos para dar suporte a Gestão de TI para caminhar em direção a um maior nível de maturidade, evidenciando-se, dentre eles, os denominados Modelos de Maturidade.

Os Modelos de Maturidade oferecem aos administradores das empresas um ótimo recurso para visualizarem em qual fase da maturidade estão e planejarem ações necessárias para avançarem para uma fase acima e, por decorrência, chegarem aos objetivos esperados.

Os Modelos de Maturidade apoiam-se no princípio de que pessoas, empresas, sistemas, etc. progridem através de uma evolução no desenvolvimento, atravessando uma determinada quantidade de fases diferentes. Esses modelos vêm sendo utilizados para descrever uma variedade de eventos (Burn, 1994, King e Teo, 1997).

Os Modelos de Maturidade constituem moldes recomendáveis, conceituados em fases, estão no progresso das organizações (Greiner, 1972; Smith et al., 1985; Burn, 1994). Comumente, as fases são: (1) sequenciais, (e cumulativos) por natureza; (2) acontecem como uma gradação hierárquica que não é facilmente reversível; e (3) envolvem um largo leque de estruturas e atividades humanas e organizacionais (Lavoie e Culbert, 1978).

Muitos Modelos de Maturidade de TI foram apresentados no decorrer dos anos, esses modelos divergem em especial a quantidade de fases, aspectos de progressão e locais de atenção. Cada um desses modelos reconhece certos atributos que representam o foco em distintas fases de maturidade.

2.2 Fases de Nolan no modelo de crescimento de TI

O interesse precedente relevante para esclarecer a evolução da área de TI nas organizações deu-se com Nolan (1973). Ao passo que Greiner observou o avanço de uma empresa no geral, Nolan enfatizou no setor de TI. No seu projeto inicial (Gibson e Nolan, 1974) embasou-se em tecnologias utilizadas e nas estimativas de custo em TI como indicadores de maturidade, utilizando uma curva em “S”, compreendendo em quatro fases: Iniciação, Contágio, Controle e Maturidade (Figura 1).

Figura 1. Modelo de quatro fases de

Fonte: Nolan (1973)

Nolan avançou em suas pesquisas, constatou que a curva em “S” não correspondia apenas a evolução da tecnologia utilizada e dos custos em TI, assim como ao aprendizado empresarial, apesar desta revelar-se num

segundo plano. Isto o conduziu ao famoso modelo de seis fases – *Iniciação, Contágio, Controle, Integração, Gestão de Dados e Maturidade* – com um ponto de transição entre as fases *Controle e Integração* (Nolan, 1979). (Figura 2).

Figura 2 - Modelo de seis fases de Nolan

Fonte: Nolan (1973)

- 1-Iniciação: O objetivo dessa etapa é obter uma redução de custos, automatizando algumas operações na gestão focando nos sistemas operacionais, nessa fase ainda não há interesse em ter um departamento de TI.
- 2-Contágio: Nessa fase há um aumento das despesas de TI, pois há um crescimento acelerado. Os usuários necessitam de mais aplicações baseadas na expectativa de vantagem e trocam os sistemas convencionais por sistemas online. Há pouco ou nenhum controle.
- 3-Controle: Há uma expectativa nessa etapa de que os projetos de sistemas apresentem algum retorno em relação ao custo x benefício, são criados planos e metodologias para utilização. Essa fase produz constantemente um aglomerado de aplicações e usuários descontentes. São incorporados o planejamento e controle.
- 4-Integração: Expressivo aumento de custos com a incorporação dos sistemas. Começa a haver uma responsabilização do usuário e o setor de TI viabiliza serviço aos usuários não só de suporte. Há uma proximidade entre o processamento de dados e informações.
- 5-Gestão de dados: Os usuários compreendem o valor das informações e começam a dividi-las, com isso o banco de dados tem um papel mais efetivo na empresa.
- 6-Maturidade: O setor de TI se torna estratégico para empresa, pois há um planejamento e crescimento dele. Os sistemas funcionam, e há o compartilhamento de responsabilidades com os recursos disponibilizados.

Esta obra criou uma imensa disposição no meio científico e empresarial, e também algumas críticas. Alguns pesquisadores apresentaram indecisões sobre a eficácia do modelo de Nolan (1979), porém não o rejeitaram absolutamente.

Essas indagações fizeram alguns pesquisadores apresentarem novos modelos ou correções do modelo de Nolan (1979).

2.3 Outros projetos de Modelos de Maturidade de TI

Conforme visto, muitos pesquisadores divulgaram mais sugestões de modelos de maturidade com propósito de completar algumas lacunas do modelo de Nolan. Por exemplo: McFarlan et al. (1982, 1983), observando a TI mais abrangente, adotaram um modelo de quatro fases diferentes, para averiguar como as tecnologias progridem nas empresas. McFarlan et al., diferentemente de Nolan, declara que há muito mais curvas de aprendizado em tecnologia, portanto, diferentes tecnologias estão em fases divergentes do processo de aprendizado e demandam ações variadas da administração (*Figura 3*).

Figura 3. Múltiplas curvas de aprendizagem da tecnologia

Fonte: McFarlan et al. (1983)

Bhabuta (1988) produziu um padrão que planeja estruturar o avanço da TI como uma evolução em direção ao planejamento estratégico da TI. Esse padrão é o mais completo do que os antecedentes, pois trata também elementos como a produção tática, sistemas de informação e técnicas das quais o departamento de TI é conduzido.

Hirscheim et al. (1988) apresentou um padrão baseado alegação que as corporações se movimentam em três fases de crescimento na TI – *Distribuição, Reorientação e Reorganização* – onde a TI é vista pelos gestores estratégicos como essencial.

Um das lacunas do modelo de Nolan foram completadas conforme passava o tempo por padrões apresentados, porém, estes padrões representam somente como a empresa deve ser inserida numa determinada fase de maturidade, ao invés de representarem o que pode ser realizado para evoluir para uma fase de maturidade maior. Essa brecha foi preenchida por Sutherland e Galliers (1991) ao divulgarem o Padrão Revisado das Fases de Maturidade, fundamentado em sete curvas em ‘S’: *Strategy* (Estratégia), *Structure* (Estrutura), *Systems* (Sistemas), *Staff* (Pessoal), *Style* (Estilo), *Skills* (Habilidades) e *Shared values* (Cultura ou valores compartilhados).

O padrão revisado de Sutherland e Galliers proporciona uma visibilidade melhor da forma que a empresa planeja, desenvolve, organiza e utiliza a TI, tal qual dá dicas para o desenvolvimento em fases de maturidade superiores.

Sob a orientação do próprio Nolan, seu modelo de seis fases (1979) foi testado incansavelmente, através de uma coleção de ferramentas criadas por Koot e Zee (1989), aplicados para detectar a maturidade de TI de uma empresa em comparação com outras. Daí que se originou uma ampliação do modelo de Nolan (1979), integrando uma terceira curva em “S” (Nolan e Koot, 1992).

Destaca-se que no projeto inicial de Gibson e Nolan, eles já haviam previsto, devido ao crescente aparecimento de inovações tecnológicas na área de comunicação e informação cresceria a ambição das organizações em sua utilização.

Figura 4. As três fases de maturidade

Fonte: Mutsaers et al. (1997)

A evolução do Padrão de Maturidade de Nolan prosseguiu com Mutsaers et al. (1997). Esses representaram as três curvas em “S” como três “eras” de maturidade da TI: Processamento de dados (**PD**), Tecnologia de Informação (**TI**) e Rede (**R**), como pode ser visto na Figura 4.

Tabela 1. Indicadores chave das fases de crescimento

Era	Fase	Indicadores Chaves
PD	Iniciação	Suporte operacional, sobretudo contabilístico e financeiro.
	Contágio	Expansão rápida. Pouco controle. Despesa em TI aumenta de 20% a 40%.
	Controle	Controle dos altos custos de informatização. Comitê de PD. Uso de métodos/ <i>standards</i> . Participação dos utilizadores no desenvolvimento de sistemas.
TI	Integração	Integração de aplicações. Substituição de sistemas antigos para facilitar a integração. TI potenciam novos métodos de negócio. Sistemas justificados pela contribuição dada ao negócio. Os utilizadores assumem grande controle sobre a sua computação.
	Arquitetura	Dispersão da informação. Gestão da informação é crítica. Novos sistemas focam os objetivos estratégicos do negócio. Incremento rápido do envolvimento da gestão estratégica.
	Descentralização	Descentralização da função TI. Unidades de negócio têm responsabilidades na colocação de TI. Subcontratação de processamento torna-se uma comodidade. Clara tendência em direção à manutenção de sistemas legados.
R	Infraestrutura funcional	Tradução da arquitetura do negócio numa nova camada adicional de infraestrutura funcional. Mudanças contínuas em direção a plataformas abertas e públicas. Pessoal de TI habituado a ferramentas poderosas. Organizações desenvolvem alianças estratégicas com clientes e

		<p>fornecedores. Desenvolvimento rápido e econômico de aplicações, respeitando normas de qualidade. O foco move-se da integração de sistemas para integração flexível de módulos. Há mudanças contínuas em direção a ambientes cliente-servidor numa tentativa de uma verdadeira integração de automação de escritório.</p>
	Crescimento concertado	<p>Centros de infraestrutura de TI operam como centros de proveitos. Expansão do suporte funcional dos utilizadores pela adição de aplicadores de camada de topo que usam a funcionalidade fornecida pela infraestrutura funcional. Grande quantidade de servidores externos disponíveis e acessíveis via redes públicas.</p>
	Reação rápida	<p>Adaptação da funcionalidade com mudanças dinâmicas das equipes de negócios. Muitas adaptações de realização requeridas pelos utilizadores pela simples mudança de parâmetros. Todos o desenvolvimento de novas aplicações terá o caráter de engenharia pragmática com elevada eficiência.</p>

Fonte: Khandelwal e Ferguson (1999)

2.4 Indústria Brasileira

O cenário industrial brasileiro apresenta pontos emergentes de desenvolvimento, mesmo que retraído pelo alto grau de competitividade externa, contexto econômico e barreiras burocráticas.

Ocupando a 72ª posição do Ranking de Competitividade Global (*World Economic Forum*, 2018) o potencial da indústria nacional e seu impacto na economia segue subexplorado, mesmo configurando o melhor cenário da América do Sul, representa menos de 10% do PIB nacional atualmente.

O incentivo fabril dos anos 80 foi marcado por políticas protecionistas e fortes investimentos. Medidas desenfreadas e sem preocupação com a complementaridade resultaram em um desenvolvimento industrial que não foi acompanhado pelo crescimento do segundo setor, resultando em uma queda nos investimentos em anos seguintes.

Contudo, com o fortalecimento do ecossistema de inovação e surgimento de empreendimentos resilientes às crises macroeconômicas, o Brasil mostra-se disposto a embarcar numa jornada de disruptura. Fatores complementares com o avanço da linha de crédito (BCB, 2018), de fundamental importância para tomada de investimentos, a recuperação econômica pós-crise, e o aumento da confiabilidade de empresários, assim como o crescimento nos investimentos em inovação no setor industrial, as perspectivas para a nova linha de produção com tecnologias 4.0 são otimistas.

A indústria brasileira possui ainda muitos desafios a serem enfrentados quando se trata de introdução de novas tecnologias e aportes. Entretanto, o espaço e a base tecnológica para soluções inovadoras têm crescido e se fortalecido, estruturando um ecossistema voltado à eficiência produtiva, capaz de se renovar com novas soluções e empreendimento.

Na década de 1980 a indústria atingiu um PIB de mais de 20% que caiu para 11% na década seguinte, consequência de alterações na estrutura produtiva do Brasil e modelos atuais de negócio vindos da nova era da tecnologia. Conforme pode ser visto na Figura 5.

Figura 5 – Atuação da zona de transformação industrial no PIB (%) 1985-2016

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (2018)

O Índice Global de Inovação julga padrões de performance de diversas nações no item inovação. O país tem ficado em posições inferiores no quesito de eficiência e inovação.

Figura 6 – Índice global de inovação: países mais inovadores

Posição	País	Pontos
1º	Suíça	67,6 pts
2º	Suécia	63,8 pts
3º	Países Baixos	63,3 pts
4º	EUA	61,4 pts
5º	Reino Unido	60,8 pts
6º	Dinamarca	58,7 pts
7º	Cingapura	58,6 pts
8º	Finlândia	58,4 pts
69º	Brasil	33,1 pts

Fonte: Universidade Cornell, INSEAD e OMPI (2017)

Vemos que a produtividade no Brasil segue muito instável com uma queda acentuada no ano de 2016.

Figura 7 – Produtividade da indústria brasileira entre 2006-2016

Fonte: IBGE e CNI (2017)

O Brasil aparece em 5º lugar no índice Global de Competitividade da Manufatura em 2010, porém, em 2016 caiu para a 29º posição.

Figura 8 – Índice global de competitividade da manufatura de 2016.

<i>Posição</i>	<i>País</i>	<i>Pontos</i>
1º	China	100 pts
2º	EUA	99,5 pts
3º	Alemanha	93,9 pts
4º	Japão	80,4 pts
5º	Coreia do Sul	76,7 pts
6º	Reino Unido	75,8 pts
69º	Brasil	46,2 pts

Fonte: Deloitte e Council on Competitiveness (2016)

3. Metodologia

Para este estudo foi realizada a revisão de literatura, conforme proposto por MINAYOU, 2003.

“Para atender os objetivos do trabalho, além da revisão de literatura para identificar as publicações, diagnósticos e pesquisas já realizadas sobre o tema, foram executados levantamentos de dados secundários. Quanto à abordagem, o presente estudo é caracterizado como qualitativo, haja vista que a pesquisa qualitativa é atribuída à preocupação com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”

“Em relação aos objetivos, a pesquisa é caracterizada como exploratória, dado que a pesquisa exploratória aprofunda os conhecimentos das características de determinado fenômeno para procurar explicações das suas causas e consequências” (RICHARDSON, 1999, p. 1).

A pesquisa buscou definir as características da Indústria 4.0 no mercado nacional e as evoluções tecnológicas que as corporações estão realizando para atender essa revolução e como a Maturidade de T.I. influência nessa evolução.

Neste artigo, a abordagem utilizada é positivista, pois reconhece que a realidade é objetiva na ideia de que o uso de TI pelas organizações está relacionado com o desempenho/crescimento dela, que foi investigado através de pesquisa bibliográfica e de entrevista realizada pela empresa Dell.

Esse tema vem sendo estudado na área de Sistemas de Informação.

Esse artigo, planeja estudar o contexto relativo ao uso de TI e o desempenho das empresas, tendo como variáveis a percepção do papel que a TI desempenha na empresa, o nível de maturidade no uso de TI e o volume de gastos com TI. Uma questão recorrente quando se pretende associar os gastos e investimentos em TI ao desempenho da empresa diz respeito à dificuldade de isolar outros fatores que também podem vir a impactar o resultado, de forma que se torna difícil mostrar o impacto decorrente somente do uso de TI. Para tratar essa questão, os pesquisadores da área vêm progredindo relacionando especialmente o valor de TI às capacidades para melhorar o desempenho da

4. Análise dos dados

Em 2019 a Dell e a Intel fizeram pela segunda vez uma pesquisa IT² - Benchmark da Maturidade da Infraestrutura de TI no Brasil, recomendado para a IDC Brasil.

A pesquisa teve como foco identificar como o departamento de TI e sua infraestrutura nas organizações do Brasil estão preparadas para encarar a evolução tecnológica. A pesquisa observou em uma fração de 0 a 100, as organizações brasileiras chegam a uma média de 46,4 pontos, sendo que na pesquisa anterior a média foi de 43,7, o que mostra um progresso no tema da Transformação de TI nos últimos 12 meses, mas o caminho a percorrer ainda é muito extenso para que o ritmo acelere na evolução tecnológica das empresas.

A pesquisa entrevistou 250 gestores encarregados pela deliberação de aquisições de equipamentos para o departamento de TI, acima de 250 colaboradores. A pesquisa, anterior realizada em 2018, examinou três principais indicadores para a maturidade das zonas tecnológicas para sustentar a mutação digital dos negócios: Processos Internos e Cultura, Automação de Processos e Modernização da Infraestrutura.

Foi observado no estudo que no ano de 2018, o tema “Automação de Processos” foi o tema a pontuação mais baixa, tendo uma média de 35,7 pontos. O tema “Modernização da Infraestrutura” pontuou 46,3 pontos e o “Processos Internos e Cultura” pontuou 57,2 pontos.

Figura 9: Índice para empresas privadas no Brasil

Fonte: IT² - Benchmark da Maturidade da Infraestrutura de TI no Brasil da IDC, patrocinado por Dell Technologies e Intel (março de 2019)

Utilizando esses dados analisa-se como as empresas estão classificadas na Tabela 1. Procura entender o porquê uma empresa tem mais sucesso que outras no tocante a TI.

Percebe-se que dependendo de onde a empresa está considerando os níveis de maturidade da Tabela 1, na sequência da maturidade vindo desde o começo da era Pd até a era R, a características de cada uma dessas etapas vai ser diferente, por exemplo, empresas que baixa maturidade se olhar a carteira de aplicação, aqueles projetos que tem na área de TI a grande maioria tem a ver com redução de custo, enquanto empresas que tem muita maturidade, os projetos que tem na área de TI da empresa tem a ver com comunicação, informação, espelhamento de informação, BI, *analytics*.

Então verifica-se que a natureza dos projetos que estão na área de TI é bastante diferentes. Na segunda era TI, quando se observa a empresa que tem média maturidade é voltada especificamente para tecnologia, a preocupação do planejamento de TI é voltada para tecnologia, qual é a linguagem, qual é o banco de dados, qual é a aplicação.

Quando analisado uma empresa que tem muita maturidade que se encontra na era R já se verifica uma gestão de recursos no geral.

O controle de TI de uma empresa que tem baixa maturidade é frouxo, um controle baixo, raramente tem um orçamento para área de tecnologia. Muitas empresas brasileiras de pequeno e médio porte nem contempla um orçamento para TI, ou seja, um controle ruim.

Analisa-se empresas que tem muita maturidade o controle é estratégico, cheio de KPI's (*Key Performance Indicator*) relacionando o negócio a tecnologia.

Empresas que tem baixa maturidade os colaboradores usuários têm baixa competência em tecnologia, mal sabem usar as aplicações, quando a empresa tem.

Empresa que tem muita maturidade o usuário tem muita competência que ele chega até se responsabilizar por algumas decisões.

A chave principal, o ponto mais relevante que se percebe é uma profunda relação de maturidade com gasto financeiro. Pela análise da tabela 1 percebe-se que empresas de baixa maturidade gasta pouco com TI, em empresa de muita maturidade gasta muito em TI. A conclusão é que não adianta querer buscar maturidade sem gastar dinheiro.

Quando a empresa começa a usar tecnologia e gasta pouco dinheiro a TI tem um papel de suporte é visto como custo, e custo aprendemos nos cursos de administração que devem ser cortados. Por isso ainda é muito complicado quando se fala em investimento em tecnologia. Quando a empresa consegue evoluir num caminho de maturidade e passa a gastar mais dinheiro, ela chega num ponto onde ela consegue extrair benefícios no uso da TI, extraindo esses benefícios, ela passa a enxergar TI como tendo um papel estratégico.

Mais de 90% das organizações no Brasil são de pequeno e médio porte e grande parte dessas empresas se encontram na era PD por falta de recursos e incessantes crises que o país passa.

Pequenas e médias empresas tem uma diferença abissal das grandes empresas, quando se fala em gestão de TI. Empresas que gastam muito em TI e enxergam TI com um papel estratégico, são empresas que apresentam maior nível de lucratividade.

Empresas que não gastam muito com tecnologia, porém já caminharam um tanto no sentido de ganhar maturidade em TI, para essas empresas a TI já tem um papel estratégico, são empresas de média lucratividade. Ainda tem empresas que gastam muito dinheiro e enxergam a tecnologia como um fim, gastam com qualquer tecnologia nova que surge, sem saber exatamente como utilizar em seu negócio, eles não têm maturidade, então eles enxergam TI tendo um baixo papel estratégico ou somente um papel de suporte, conseqüentemente eles não têm um bom resultado.

Concluí que só gastar dinheiro sem saber o que está fazendo vai levar a empresa a prejuízo e problemas.

5. Resultados e Discussão

Um ponto que chamou a atenção na pesquisa de 2019 foi uma importante melhora na “Modernização da Infraestrutura”, que cresceu. Porém, no geral, o índice segue baixo (BORTONE, 2019). A pesquisa apresentou que está iniciando uma modificação de atitude com uma inclinação ao crescimento na “Modernização da infraestrutura de TI”, porém aproximadamente 40% das indústrias continuam com um padrão reacionário, quando só fazem investimentos para atualização no final da vigência dos contratos firmados ou garantia dos equipamentos, um panorama que pode causar dificuldades à medida que as indústrias não estejam prontas para sustentar o compasso do avanço tecnológico.

A pesquisa mostra que, as indústrias necessitam de retornos mais rápidos e versáteis da TI, várias indústrias estão optando por tecnologias atuais que respondam a esses quesitos.

Vimos que 16,8% dos gestores entrevistados informam já usar soluções hiperconvergentes, tidas como fundamentais para assegurar maior rapidez na assistência as solicitações no nível de infraestrutura, 14,8% pretendem implantar nos 12 a 24 meses seguintes.

De outra parte, 30,8% declaram que não tendem a aderir a essas soluções e 21,6% dizem não conhecer a expressão “hiperconvergência”.

Figura 10: Gráfico Maturidade da Infraestrutura de TI no Brasil

Fonte: IT² - Benchmark da Maturidade da Infraestrutura de TI no Brasil da IDC (março de 2019)

A pesquisa mostrou algo positivo, no ano de 2019, 67% das corporações visam elevar os orçamentos com a segurança da informação, garantindo assim que esse ponto como uma prioridade importante do setor de TI, sendo pronunciada por 31% dos gestores.

A pesquisa demonstra que a maioria das corporações (45%) tem aplicado mais recursos em virtualização como atualização da infraestrutura de TI. Ademais, a pesquisa indica um receio dos gerentes de TI no que se refere à migração para *cloud* pública, com só 6% das empresas (contra 7% em 2018) desejando ter 100% das cargas de trabalho nesses âmbitos em 24 meses. Enquanto aumenta a quantidade de empresas que pretendem não ter qualquer *workload* em *cloud* pública nos próximos dois anos.

A pesquisa nos indica algo muito positivo quanto a motivação do mercado nacional no investimento em inovação e transformação digital, enquanto cresce a segurança de infraestrutura e dados. (RIBEIRO, 2019). O tema “Automação de Processos” foi o que teve o pior desempenho, mesmo tendo um avanço de 33,7 para 35,9 pontos em 2019.

Percebe-se com a pesquisa que a virtualização tem sido um tema fundamental explorado pelos gestores da infraestrutura de TI com o intuito de obter mais agilidade para atender novas demandas. Os servidores são os recursos mais virtualizados pelas corporações, com 73,6% dos pesquisados.

Figura 11: Qual o percentual de virtualização da infraestrutura?

Fonte: IT² - Benchmark da Maturidade da Infraestrutura de TI no Brasil da IDC, patrocinado por Dell Technologies e Intel (março de 2019)

De acordo com o estudo, 39% das corporações já possuem *multicloud*, mas 26,8% atuam em ambientes isolados, sem ferramentas de orquestração, integração e governança, o que não deixa obter todos os benefícios da nuvem híbrida.

O terceiro tema pesquisado “Processos Internos e Cultura”, obteve o maior score, 57,2 (55,2 em 2018), na pesquisa da maturidade da infraestrutura de TI das companhias para sustentar a digitalização dos negócios. As informações demonstram, que um em cada três entrevistados declara que o setor de TI retrata um diferencial competitivo na visão das áreas de negócios. O que se deve, sobretudo, a uma adversidade da equipe de TI em afirmar o valor para as empresas.

Quando os entrevistados foram questionados sobre os fatores para a definição das soluções tecnológicas, o valor das soluções se mostra igualado com o ROI (retorno sobre investimento) e atualização tecnológica.

Depois de algumas de crises econômicas, com corte de gastos, é esperado que os custos de TI sejam restritos e necessitem ser melhorados, o que esclarece a realidade de o custo da solução ser a causa principal para possibilitar os projetos. Porém, sem entendimento do ROI e do TCO (custo total de propriedade), a probabilidade de otimização do orçamento tende a ficar limitada. Novas tecnologias, tendem a ser mais consistentes, performáticas e energeticamente eficientes, proporcionando lucros posteriores com a melhoria de budget. Sem analisar esse TCO, o gerente seguirá tendo restrições para garantir uma sobra de recurso para investir em inovação (DELAI, 2019).

É importante realçar que, assim como o ano de 2018, mais de 50% dos *budgets* de TI das companhias estão reservados à preservar o legado (em 62,4% das companhias pesquisadas), ao passo que os restantes 42,02% são aplicados à inovação.

6. Conclusão

Estamos vivemos um tempo de avanço entre a terceira revolução industrial e a indústria 4.0. Assim sendo, este novo cenário produtivo se define pela aplicação de novas tecnologias que mudam drasticamente a maneira como os bens são produzidos e entregues aos clientes. Porém, para que isso aconteça, são necessários investimentos na composição da infraestrutura de TI para receber sua implementação. É fundamental a organização dos recursos, para atender o futuro da indústria. Sendo assim, o assunto deve ser conduzido com senso de urgência por todas as esferas da indústria, afinal, quem não se ajustar será eliminado do mercado. Neste cenário de I4.0 o processo de produção será transformado radicalmente, por tecnologias como, automação industrial, integração fabril através da internet das coisas, inteligência artificial e outros. Além disso, o profissional da indústria 4.0 deverá ter competências multidisciplinares para atender o dinamismo da produção.

Contudo, todas as informações que são trocadas entre os sistemas da indústria devem ser armazenadas com segurança, pois a contar da virtualização da fábrica, os ataques virtuais tornam-se mais frequentes, porque

todos os segredos de produção estão disponíveis em tempo real no ambiente virtual. Dessa forma, as indústrias têm o desafio de suportar o alto volume de dados na rede e ao mesmo tempo mantê-los seguros, pois essas informações são cruciais para o sucesso do negócio.

Por fim, percebemos que a maturidade de TI está intrinsicamente ligada ao avanço da indústria 4.0 que começa a fazer parte da realidade atual, as empresas que não investirem na otimização de tecnologias para tornar possível essa revolução, não permanecerão no mercado futuro.

REFERÊNCIAS

ABDI. **Agência para o Desenvolvimento da Indústria no Brasil.** Disponível em: <<https://www.abdi.com.br/postagem/gastos-eminovacao-crescem-no-2o-trimestre-de-2018-revelasondagem-da-abdi>> Acesso em 05 nov. 2019.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Estudo Especiais – Evolução Crédito.** Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/Evolucao_credito_estudos_especiais.pdf> Acesso em 05 nov. 2019.

BENBASAT, Isak; DEXTER, Albert S.; DRURY, Donald H. **A critique of the Stage Hypothesis: Theory and Empirical Evidence.** In: *Communications of the ACM*. 1984. Vol. 27, n°. 5, páginas 476-486.

BURN, Janice. **Effective alignment of informations systems and business strategies.** In: *Proceedings of the Fisrt Eupoean Conference on Information Systems*. 1993. Whitley.

BURN, Janice. **A revolucionary staged growth modelo f information systems planning.** In: *Proceedings of the Fifteenth Eupoean Conference on Information Systems*. 1994. Vancouver, British Columbia, Canada, páginas 395-406.

CORREA, Rafael Murilo. **Diagnóstico de TI: conheça os 4 níveis de maturidade de TI.** **EUAX Consulting**, São Paulo/SP, 17 julho 2018. Disponível em: <<https://www.euax.com.br/2018/07/diagnostico-de-ti-niveis-de-maturidade/>>. Acesso em: 11 mar. 2020.

Dell Technologies e Intel anunciam 2ª edição do estudo sobre maturidade de TI: empresas brasileiras avançaram no último ano, mas ainda têm um longo caminho a percorrer. Dell, **Eldorado do Sul/RS, 23 março 2019**. Disponível em <<https://www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/press-releases/2019-03-23-dell-technologies-and-intel-announce-second-edition-of-it-maturity-study>> Acesso em: 05 nov. 2019.

DALENOGARE, Lucas. *et al.* **A contribuição esperada das tecnologias da Indústria 4.0 para o desempenho industrial**. Rio Grande do Sul: Revista Internacional de Economia da Produção, 2018 , páginas 383-394.

DISTRITO. **Indústria 4.0**: mining report. São Paulo, 2018. 34p.

DRURY, Donald H. **An empirical assessment of the stages of DP growth**. In: *MIS Quarterly*. 1983. Vol. 7, nº. 2, páginas 59-70.

GALLIERS, Robert. **Stages of Growth Model**: Data Collection Forms. Warwick Business School/PI Business Consultants Ltd. 1995.

GALLIERS, Robert. SUTHERLAND, A. **Information systems management and strategy formulation: the 'stages of growth' model revisited**. In: *Journal of Information Systems*. 1991. Vol. 1, nº. 2, páginas 89-94.

GIBSON, Cyrus, NOLAN, Richard. **Managing the Four stages of EDP Growth**. In: *Harvard Business Review*. 1974. Nº. 1, páginas 76-88.

GONSALES, Marcos V. Etapas de Nolan do modelo de crescimento de TI. **Tecnologia da Informação**, São Paulo/SP, 26 dezembro 2010. Disponível em <<https://marcosgonsoles.wordpress.com/2010/12/26/etapas-de-nolan-do-modelo-de-crescimento-de-ti/>> Acesso em: 22 jan. 2020.

GOTTSCHALK, P. SOLLI-SAETHER, H. **Differences in Stage of Integration between Business Planning and Information Systems Planning according to Value Configurations**. In: *Informing, Science*. 2001. V. 4, nº. 1.

GREINER, Larry. **Evolution and Revolution as Organizations Grow.** In: *Harvar Business Review*. 1972. N°. 6, páginas 37-46.

GURBAXANI, Vijay. MENDELSON, Haim. **An Integrative modelo of information systems spending growth.** In: *Information Systems Research*. 1990. Vol. 1, n°.1, páginas 23-46.

Indústria 4.0: características e tendências do setor no Brasil. Distrito, São Paulo/SP, 20 março 2020. Disponível em: https://distrito.me/industria-40-no-brasil/?gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVNhRX5rIV55v2bQl5a3Dzz24FK1ohDi0tfZxEWyZeduXmX6L94tfwhoCqfEQAvD_BwE. Acesso em: 25 mar. 2020.

KHAN, E. **The stages of evolution of information systems functions:** Findings in the Bahrain environment. In: *IEEE Transactions of Engineering Managment*. 1992. Vol. 39, n°.1, páginas 84-95.

KHANDELWAL, V. FERGUSON, J. **Critical Success Factors (CSFs) and the Growth of IT in Selected Geographiv Regions.** In: *Proceedings of 32nd Hawaii International Conference on Systems Sciences (HICSS-33)*, USA. 1999.

KING, J. KAEMER, K. **Evolution and organizational information systems:** An assessment of Nolan's stage model. In: *Communications of de ACM*. 1984. Vol. 27, n°. 5, páginas 466-475.

KING, J. TEO, T. **Integration between Business Planning and Information Systems Planning:** Validating a Stage Hypothesis. In: *Decisions Sciences*. 1997. Vol. 28, n°. 2, páginas 279-307.

LAVOIE, D. CULBERT, A. **Stages in organization and development.** In: *Human Relations*. 1978. N°. 31, páginas 417-438.

MCFARLAN, F. MCKENNEY, J. **The information archipelago – maps and bridges.** In: *Harvard Business Review*. 1982. Vo.. 60, n°. 5, páginas 109-119.

MCFARLAN, F. MCKENNEY, J. **The information archipelago – plotting a course.** *In: Harvard Business Review.* 1983. Vol.. 61, n°. 1, páginas 145-156.

MUTSAERS, E. ZEE, H. GIERTZ, H. **The Evolution of Information Technology.** BIK-Blad (Nolan Norton & Co., Utrecht). 1997. Vol. 2, n°. 2, páginas 15-23.

NOLAN, Richard. **Managing computer resource: a stage hypothesis.** *In: Communications of ACM.* 1973. Vol. 16, n°. 7, páginas 399-405.

NOLAN, Richard. **Managing the crisis in data processing.** *In: Harvard Business Review.* 1979. Vol. 57, n°. 2, páginas 115-126.

NOLAN, Richard. **Managing the crisis in data processing.** *In: Harvard Business Review.* 1979. Vol. 57, n°. 2, páginas 115-126.

NOLAN, Richard. CROSSON, D. **Creative Destruction: A six stage process for transforming the organization.** USA, Harvard Business School. 1995.

NOLAN, Richard. KOOT, W. **Nolan Stages Theory Today: A framework for sênior and IT management to manage information technology.** *In: Hollang Management Review.* 1992. n°. 31, páginas 1-24.

Perfil da indústria brasileira. CNI, Brasília/DF, 22 setembro 2019. Disponível em: <<http://industriabrasileira.portaldaindustria.com.br/grafico/total/producao/#/industria-total>>. Acesso em: 25 mar. 2020.

PING, Z. GRIMSHAW, D. **A comparative study of the application of IT in China and the West: culture and stages of growth model.** *In: International Journal of Information Management.* 1992. Vol. 12, páginas 287-293.

ROCHA, Álvaro Manuel Reis da. **Maturidade da Função Sistema de Informação: Teoria de Estádios, Modelos e Avaliação.** Portugal: Universidade Fernando Pessoa, 2002.

SAARINEN, T. **Impacts on organizations – Evolution of information systems in organizations.** *In: Behavior and Information Technology.* 1989. Vol. 8, n°. 5, páginas 387-398.

SAMPAIO, L. **O desenvolvimento da Função “SI”:** Uma Avaliação nas regiões do Ave e Vale do Sousa. 1995. Tese de mestrado, Universidade do Minho.

SANTOS, M. **Padrão de Evolução da Função SI nos Serviços de Informática de Grande Dimensão da Administração Pública Portuguesa.** 1996. Tese de mestrado, Universidade do Minho.

SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. 2017 – 2018. Disponível em: <<http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>> Acesso em 05 nov. 2019.

SMITH, G. MITCHELL, R. SUMMER, E. **Top level management priorities in diferente stages of the organizational life cycle.** *In: Academy of Management Journal.* 1985. Vol. 28, n°. 4, páginas 799-820.

TORTELLA, Guilherme Luz. *et al.* **Caminhos de aprendizado organizacional baseados na adoção da indústria 4.0: um estudo empírico com fabricantes brasileiros.** São Paulo: Revista Internacional de Economia da Produção, 2019. Páginas 284-294.

ZUURMOND, A. **The Nolan stage model:** na alternative view. *In: Informatization of the Public Sector.* 1991. Vol. 1, n°. 1, páginas 41-58.